

PHILOLOGICAL SCIENCES

REPRESENTATIVES OF THE CONCEPT OF LIFE (BASED ON THE LANGUAGE OF B. KAIRBEKOV'S POETRY)

M. Mussatayeva

Abai Kazakh National Pedagogical University
050010 Kazakhstan, Almaty, Dostyk, 13

A. Otarbayeva

Abai Kazakh National Pedagogical University
050010 Kazakhstan, Almaty, Dostyk, 13

РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КОНЦЕПТА ЖИЗНЬ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ Б.КАИРБЕКОВА)

Мусатаева М.

Казахский национальный университет им. Абая
050010 Казахстан, Алматы, Достык, 13

Отарбаева А.

Казахский национальный университет им. Абая
050010 Казахстан, Алматы, Достык, 13
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663754>

Abstract

This article is carried out in line with linguistic and conceptual research based on the material of poetic works. As is known, in accordance with various directions in cognitive linguistics (semantic, linguocultural, linguophilosophical, etc.), there are various definitions of the concept. We adhere to V.V.Kolesov's linguophilosophical definition, according to which this is a mental phenomenon - the first meaning, capable of acquiring thought, word and deed. The purpose of the article is to identify implicitly expressed linguistic units representing the key meanings of the concept of "life" in the poetry of the Kazakh bilingual poet B.Kairbekov, a Kazakh by nationality, writing in Russian. It is of interest what is the perception of life in the contaminated picture of the poet's world. In the language of his works, the essence of the concept of life is translated by the meanings of "road", "path", "Zaporozhye", "gift", "sprout", "nectar". Russian language The choice of key meanings and paremiological linguistic units is due to the fact that they contain the cultural codes of the Kazakh and Russian ethnic groups, the quintessence of which is manifested in the work of the bilingual poet, who absorbed the Kazakh mentality and the secrets of the Russian word. In addition to B.Kairbekov's poetic works, lexicographic sources of various typologies act as a source for extracting factual material.

Аннотация

Данная статья выполнена в русле лингвокогнитологических исследований на материале поэтических произведений. Как известно, в соответствии с теми или иными направлениями в когнитивной лингвистике (семантическое, лингвокультурологическое, лингвофилософское и др.) существуют различные дефиниции концепта. Мы придерживаемся лингвофилософского определения В.В.Колесова, согласно которому это ментальный феномен- первосмысл, способный, образити мыслью, словом и делом. Целью статьи является выявление имплицитно выраженных языковых единиц-репрезентантов ключевых смыслов концепта "жизнь" в языке поэзии казахстанского поэта-билингва Б.Каирбекова, казаха по национальности, пишущего на русском языке. Представляет интерес, каково восприятие жизни в контаминированной картине мира поэта. В языке его произведений сущность концепта жизнь транслируется смыслами "дорога", "путь", "запорожье", "дар", "росток", "нектар". Выбор ключевых смыслов и паремиологических языковых единиц обусловлен тем, что в них заключены культурные коды казахского и русского этносов, квинтэссенция которых проявляется в творчестве двуязычного поэта, впитавшего в себя казахскую ментальность и тайны русского слова. В качестве источника извлечения фактического материала, кроме поэтических произведений Б.Каирбекова, выступают лексикографические источники различной типологии.

Keywords: Concept, meaning, parody, representation, cultural code.

Ключевые слова: Концепт, смысл, паремия, репрезентация, культурный код.

Введение.

Современная антропоцентрическая научная парадигма способствовала формированию большого количества направлений в лингвистике, что

обусловлено попыткой объяснить явления и процессы, происходящие в языке, с позиции человека – носителя, творца и исследователя языка, а также связанные с разработкой искусственного интел-

лекта. К числу этих направлений относятся: лингвокогнитология, лингвокультурология, социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, прагматическая лингвистика, этнопсихолингвистика, компьютерная лингвистика и др. Из этого далеко не полного перечня новых отраслей языковедческой науки активно исследуемой является когнитивная лингвистика, центральной единицей которой является концепт. В зависимости от понимания феномена концепта и подходов к изучению его содержания существуют различные направления: семантическое (Е.С.Кубрякова, З.Д.Попова, И.А.Стернин и др.), лингвокультурологическое (Ю.С.Степанов, А.Вежица, А.П.Бабушкин, Н.Ф. Алефиренко и др.), лингвофилософское (Р.И.Павиленис, Д.С.Лихачев, В.В. Колесов и др.). Поскольку жизнь сама по себе является одной из философских категорий, мы в придерживаемся лингвофилософского определения понятия концепт В.В.Колесова: «концепт – это «росток первообраза, первосмысл, то, что способно прорасти и словом, и мыслью, и делом», «концепт есть исходный смысл, не обретший формы; это сущность, явленная плотью слова в своих содержательных формах: в конструктивных – образе и символе, и в структурной – в понятии» (7, с.19). На наш взгляд, данное определение в большей степени подходит к анализируемому феномену и позволяет считать его концептом, поскольку жизнь – росток первообраза (рождение), заключающий в себе целый ряд смыслов (бытие, существование, век, судьба, и др.), занявший прочные позиции в мыслях всего человечества (жизненный путь, бытование, житье-бытье, положение, долголетие и др.) и побуждающий к действию лучшие его умы (жизнедеятельность, прожитие и др.).

Методология.

В данной статье использованы следующие методы: описательный, метод количественных характеристик, лингвоконцептуальный, интерпретационный, анализ и синтез, каждый из которых в рамках этой работы выполняет определенные

функции. Описательный метод используется нами при освещении степени разработанности репрезентантов того или иного концепта. Метод количественных характеристик применяется при подсчете языковых единиц, вербализующих анализируемый нами концепт “жизнь”. Лингвоконцептуальный анализ необходим при выявлении базового и периферийных концептуальных слоев концепта. Использование интерпретационного метода позволяет нам строить гипотезы, рассуждать, а тем самым попытаться раскрыть содержание концепта, поскольку концепт настолько сложное и многоаспектное явление, и досконально раскрыть его суть невозможно, что даже вся совокупность языковых единиц не в состоянии охватить все его содержание. И, как известно, ни одно исследование не обходится без таких общенаучных методов, как анализ и синтез.

Главная часть.

Изучению содержания различных концептов посвящено большое количество литературы. Тем не менее исследовательский интерес к их лингвистической природе неиссякаем. К их числу относится и концепт “жизнь”, который исследуется с различных позиций: философской, культурологической, когнитивной и др. Как и при анализе любого другого концепта, необходимо выявить наименование концепта – его репрезентанта, объективирующего исследуемый концепт. В качестве такового выбираем наиболее употребительное и достаточно обобщенные по своей семантике, а также наиболее полно номинирующие данный концепт, слово “жизнь”. Как известно, концепт – это ментальная единица, которая включает в себя множество смыслов, объективирующих наши представления, ассоциации, образы. Для выявления этих смыслов обратимся к толковым словарям, которые позволяют уточнить дефиниции. Обобщенно эти смыслы можно представить следующим образом:

Таблица 1

Смыслы концепта “жизнь” (по лексикографическим данным)

Смыслы	Автор(ы) толкового словаря			
	Д.Н. Ушаков	С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова	С.А. Кузнецов	Т.Ф. Ефремова
Бытие	+	+	+	-
Состояние организма	+	-	+	+
Время	+	+	+	+
Развитие	+	-	-	-
Былое	+	-	+	-
Жизнедеятельность	+	+	+	+
Форма	-	+	+	+
Реальность	-	+	+	+
Здоровье	-	+	+	+
Образ, существования	-	-	+	+
Эмоции	-	+	+	+
События	+	-	-	+

(6; 8;11;12)

Номинативное поле данного концепта может быть расширено за счет синонимического ряда. Так, в различных словарях синонимов отмечаются следующие синонимические ряды (СР): жизнедеятельность, жизненный процесс, существование, дни, век, житье, житье-бытие (разг.), живот (устар.), биография, действительность (2, с. 122; 3, с. 600; 5, с. 103); долгоденствие, долголетие, многолетие, биография, действительность (1, с. 115; 5, с. 103); юдоль (устар., книжн.) (3, с. 600); проживание, общежитие (1, с. 115; 5, с. 103); житуха, жестянка (прост.), житие, бытие (высок.), жизненные функции (2, с.122); оживление. питание, состояние (5, с.103).

Для дальнейшего анализа обратимся к девяти стихотворениям “Древо жизни” (9, с.8), “Очарованный странник” (9, с. 53), “Бойцу- Петуху” (9, с.58),

” Апорт” (9, с.135), ”Таудай бол” (9,с.347), ”Невольник чести” (9, с.164), ”Та, которая в саукеле” (9, с.345), ”Родина моя - птичий рай” (9, с.203), ”До восхода солнца” (9,с.236) Б.Каирбекова.

По данным SEO-анализа, в данных стихотворениях выделены следующие ключевые слова: влага, оцупь, жизнь, росток, поэт, дорога, дар, слеза, древо, слепой, почва, добавлять, напев, людской, приносить, добиваться, верить, дарить, дух, упрямый, дело, горе, любовь, человек, отчизна, огонь саженец. Из этого перечня можно выявить смыслы: вера, поэт, жизнь, дорога, дар, дух, дело, горе, отчизна, огонь, любовь, человек.

Содержание этих смыслов можно расширить за счет паремиологических единиц, представленных в следующей таблице.

Таблица 2

Паремиологические репрезентанты концепта “жизнь”

Смыслы	Русские ПЕ (4)	Казахские ПЕ (10)
Вера	Блажен, кто верует [, тепло ему на свете]. Вера без дел мертва. Вера горами движет.	Ерліктің шарты - өзіне сенгендік. Еліне сенген еңкеймейді.
Поэт	Больше поэтов, хороших и разных. Публ.	Ақындар қайда, сөз сонда, Сұлулар қайда, наз сонда.
Жизнь	Жизнь даётся человеку [только] один раз, и прожить её надо так... Жизнь есть деяние Жизнь [есть] борьба.	Өмірдің өзі – ұлы ұстаз. Өмір бере де біледі, ала да біледі. Өмірін өткізсе үйреніп сабак, Ұстазы да, шәкірті де қуанбақ.
Дар	Дар напрасный, дар случайный Дар божий.	Сыйласан, сый көрерсің. Сыйға сый, сыраға бал.
Дорога	Дорогою свободной / Иди, куда влечёт тебя свободный ум Дорога к храму. Путь к храму Дороги, которые мы выбираем. Публ.	Жол мақсаты - жету. Жол азабы – көр азабы. Жолы болар жігіттің Желі оңынан тұрады.
Дух	Дух бодр, плоть же немощна.	Тәнім–жанымның садағасы, Жаным – арымның садағасы.
Дело	Дело мастера боится.	Ісіңнің аяғы білінбейді, жігіттің бағы біледі
Горе от ума	Горе от ума. Книжн. Ум часто приносит человеку несчастье; глупым, неталантливым живётся лучше и спокойней, чем умным и способным	Қайғы ақылдан.
Горе	Горе лыком подпоясано. Разг.	Қайғы қарғайтады, қуаныш марқайтады.
Отчизна	Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы.	Отансыз адам – ормансыз бұлбұл. Отан – елдің анасы, Ел – ердің анасы.
Огонь	Бьётся в тесной печурке огонь.	От көрінген жаққа жүрме, Ит үрген жаққа жүр.

Любовь	Любовь / Когда её совсем не ждёшь. <i>Шутл.-ирон.</i> Любовь одна виновата. <i>Разг.</i>	нечаянно нагрывает, 	Махаббатсыз өмір бос. Азапсыз махаббат – арзан махаббат.
Человек	Человек – сам творец своего счастья. <i>Книжн. высок.</i> • Образовано на основе выражения «Всяк кузнец своего счастья» (см.). § Отм.: Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000, 538. @ Судьба человека находится в его собственных руках.		Адам бір-біріне қонақ Адам қайғысы – заман қайғысы Ақылды адам айтқызбай біледі, Ақсұңқар қаққызбай іледі.

Выводы.

Таким образом, концепт жизнь, имеющий универсальные черты в казахской и русской лингвокультурах, в полной мере находит отражение в контаминированной языковой картине русскоязычного казахстанского поэта Б.Каирбекова. .

Список литературы:

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Н. Абрамов. – Москва : Русские словари, 1999. – 431 с. – ISBN 978-5-17-037436-6.
2. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник / З. Е. Александрова. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 2001. – 568 с. – ISBN 5-200-02871-X.
3. Бабенко Л. Г. Словарь синонимов русского языка / Л. Г. Бабенко. – Москва : АСТ, 2011. – 688 с. – ISBN 978-5-17-072305-8.
4. Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка : ок. 5000 ед. : в 2-х т. / под ред. С. Г. Шулежковой. – 2-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск : МаГУ; Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2008. – Т. I. А–М. – 658 с.
5. Гаврилова А.В. Словарь синонимов и антонимов современного русского языка / под ред. А. С. Гавриловой. – Москва : Аделант, 2014. – 800с. – ISBN 978-5- 93642-XXX-X.
6. Ефремова Т. Ф. Современный словарь русского языка три в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный /Т. Ф. Ефремова. – Москва : АСТ, 2010. – 699 с. – ISBN 978-5-17-069855-4.
7. Колесов В.В. Язык и ментальность. - М. : НПО "МОДЭК", 2004. - 296 с.
8. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка / С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Норинт, 1998. – 1534 с. – ISBN 5-7711-0015-3.
9. ҚАИРБЕКОВ Б.Г. НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ. Дневник путешествий: Стихи, эссе / Б.Г. Каирбеков. - Алматы, ЖК «НУРАКЫНОВ» 2014 - 420 с.
10. Нысаналин А. Қазақтың мақал-мәтелдері. – Алматы: ҚазАқпарат, - 188 бет.
11. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва : ООО «ТЕМП», 2006. – 944 с. – ISBN 978-5-9900358-6-7.
12. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с. – ISBN 978-5-93642-345-1.